

II Encontro FIGAS

(Encontro entre Feminismos, Imagens, Gêneros,
Artes e Sexualidades)

Heterotopias da feminilidade: Escrituras e Reescrituras

Livro de Resumos

2025

Quando a feminilidade se constrói em matilha, se transforma numa feminilidade subversiva. Uma cachorra sozinha é uma cachorra morta, uma matilha é um comando político. (DESPENTES; PRECIADO, 2009, p.11)

O II Encontro FIGAS - Heterotopias da feminilidade: Escrituras e Reescrituras explora a feminilidade e suas (im)possíveis subversões, investigando a feminilidade como topia fundamental das variâncias de gênero. Heterotopia, utopia, topia, tópos: uma superfície, um espaço, um lugar de trincheira aberta. Um significante: um significado? Investigamos as escrituras e reescrituras da feminilidade sob o guarda-chuva de quatro sentimentos, que guiam as discussões das mesas: vergonha, tédio, medo e revolta.

As propostas de comunicação serão apresentadas a partir de um dos eixos da estrada metodológica tripartida que guia a prática de pesquisa do grupo FIGAS:

interrucción: Artigos dedicados à interferência crítica na bibliografia proposta a partir da metodologia de interrupción proposta por val flores: um modo poético de cortar uma conversa para a qual não houve convite, mas da qual se é assunto.

cita-acción: Ensaio que se apropriam dos textos e referências lidas e os montam, remixam e suturam em cirurgias textuais/visuais: oráculos, runas, ifá, constelações, bibliotecas de sample, bancos de órgãos, pregos e legos. A colisão mais-que-dialética entre Sergei Eisenstein e Paul Preciado.

experimentación: Prática artística como produção de conhecimento, produção de conhecimento como prática artística. O artigo como performance, o ensaio como poema, a tese como literatura, o colóquio como ball room, o congresso como exposição, o encontro como sarau e vice-versa. O verso do que é dito, o avesso poético das linguagens.

O II Encontro FIGAS | Escrituras e Reescrituras da Feminilidade: Heterotopias e Políticas do Sentir acontece dia 18 de Outubro de 2025, das 14h às 21h, no Auditório Maria de Lourdes Sekeff - Instituto de Artes da UNESP.

Comunicações

MESA 1: VERGONHA	3
Feminilidade através dos espelhos: Vênus is a battlefield, Vênus is a wonderland	4
<u>1. Entre Trincheiras</u>	<u>5</u>
Leila Pessoa e Georgi Andres (UDESC/PPGAV)	5
<u>2. tráficos pudicos pelos públicos</u>	<u>6</u>
Pacor (IA/Unesp)	6
<u>3. Levantamento de peso com os seios / Levantamiento de peso con el pecho</u>	<u>7</u>
Leire de Meer (Pesquisadora independente)	7
<u>4. Heterotopias da feminilidade: deslucando o “ser mulher” sob o céu de Vênus</u>	<u>9</u>
Sandra Vilchez (Pesquisadora independente)	9
MESA 2: TÉDIO	11
Feminilidade bela, recatada, do lar: é muito chato ser uma “Mulher”™?	11
<u>5. Ponto Cheio</u>	<u>12</u>
Raquel Santos	12
<u>6. Lugares da mulher@: onde pisam nossos pés quando falamos de nós?</u>	<u>13</u>
Ana Gabriela Braga (UNESP)	13
<u>7. hidden in plain sight</u>	<u>14</u>
Lídia Ganhito, Mariana Pougy e Pacor	14
MESA 3: MEDO	15
Levar a feminilidade numa cartucheira: o desejo é uma máquina de guerra	15
<u>8. Chá de revelação</u>	<u>16</u>
Daniella de Moura e Marcelle Louzada (FMU)	16
<u>9. A Vítima Trágica: Fetichização, Sacrifício e Imaginário na Representação da Mulher</u>	<u>18</u>
Rafael Percino UNESP	18
<u>10. Palavra de Ordem</u>	<u>19</u>
Joanna Leoni UDESC	19
<u>11. Museu Transgênero de História e Arte I</u>	<u>20</u>
Ian Habib e Mayara Lacal (UFBA/CUNY)	20
Degustação livre	21
Ficha Catalográfica	22

MESA 1: VERGONHA

Feminilidade através dos espelhos: Vênus is a battlefield, Vênus is a wonderland

Ao longo da História da Arte ocidental representações de Vênus sobrevivem inoculando nos corpos brancos como mármore o significado máximo da feminilidade. Permanentemente jovem, branquíssima, lânguida, frágil, desprotegida, assustada: assim posa a feminilidade na pintura. O jogo imposto pelo male gaze é aquele do ocultamento e da revelação do corpo mediado pela vergonha. A feminilidade vai se costurando nos seios, na vulva, no olhar, na cintura, nas mãos de dedos finos. Mas o que acontece quando Vênus desiste de obedecer as regras? E se Vênus começa a trapacear? E se Vênus beija a boca de Ariadne e aprende a puxar um fio? E se Vênus passa a des(a)fiar a feminilidade? Vênus recorta a si mesma, se desfia, se desvia e usa as linhas de seu corpo para costurar outros órgãos, outros olhos, outra tez. Camp(o) de significantes e significados alterados. Alteradíssimos, como se diz das mulheres nervosas: alteradas, frívolas, histéricas. O corpo que se apresenta como campo de batalha pode ser um parque de diversões, uma terra de maravilhas? Para quem? Por quem? O que acontece quando Vênus fica sem vergonha?

1. Entre Trincheiras

Leila Pessoa e Georgi Andres (UDESC/PPGAV)

Leila Pessoa é artista e professora em Florianópolis, doutoranda no PPGAV/UDESC, na linha de Processos Artísticos, onde investiga trajetórias de artistas cuir catarinenses. Sua produção atravessa poéticas variadas, explorando corpo e formas de dissidência como modos de existir e resistir. Georgi é um corpo gordo, transmasculino não-binário, cuja prática transdisciplinar atravessa performance, instalação, vídeo, fotografia, cerâmica e gastronomia, tecendo entre íntimo e coletivo, visível e velado, narrativas de pele, memória e desejo em reinvenção constante.

A performance propõe pensar a maquiagem como cartucho e a feminilidade como arma. Maquiar não é embelezamento, mas recusa da delicadeza normativa, convertendo-se em munição que explode o rosto neutro, borrando limites entre máscara e corpo. Se a feminilidade foi historicamente disciplinada como ornamento dócil, aqui ela retorna como ruído, excesso e camuflagem de guerra. O som metálico de cartuchos aciona o campo de batalha íntimo, onde cada traço é disparo e cada cor é violência contra a fixidez de gênero. As máscaras trocadas entre nós revelam a contaminação: o gênero não é essência, mas transmissão, empréstimo, passagem. Ao final, as máscaras no chão indicam a falência da feminilidade normativa, resto de munição usada, cartucho gasto. O corpo como ensaio, a maquiagem como dispositivo bélico-poético, a performance como avesso do texto acadêmico. Em vez de buscar harmonia, produzimos fricção e atravessamento, tensionando os limites do aceitável e afirmando o desejo como máquina de guerra.

2. tráficos pudicos pelos públicos

Pacor (IA/Unesp)

Artista visual, poeta, fofuquinha, língua solta. No instituto de artes da UNESP, Pacor integra a coordenação do grupo de pesquisa FIGAS (feminismos, imagens, gêneros, artes e sexualidades); participa da comissão de transidentidades; defendeu seu mestrado "Imagem-sapatão: práticas pensantes de racha/dura"; e está no curso da sua pesquisa de doutorado, "D/existências pornográficas na Imagem-sapatão: masculinidade dissidente, História da Arte e pós-pornós", cavucando lesbianidades, masculinidades desviantes, imagem-sapatão e escrituras cuir feminista sul.

Narrar junto das imagens para demonstrar como corpos *sapatão* - carnavais, imagéticos, políticos - se constituem em *d/existências pornográficas* que desempenham um jogo duplo no centro da arquitetura cisheterossexual da linguagem. Em uma mão as *d/existências pornográficas* se tornam legíveis, ou existem, através dos signos do lixo, da ilegalidade, da marginalidade, da subalternidade, da vulnerabilidade, da invisibilidade, da ilegibilidade, da despolitização, do *lumpenproletariat*, da carência representativa e da ininteligibilidade conformando a norma por oposição. Na contramão, as mesmas *d/existências pornográficas* apontam desvios para desaprender, e desaprender, as tramas bem atadas da colonialidade do saber, da ordem da racialização, da generificação, da sexualização e da outrificação; das imposições territoriais e legalistas do Estado-nação; do historicismo classificatório e seu asséptico projeto colonial de "objetiva neutralidade". Assim as *d/existências pornográficas* desistem de ocupar o "lado negativo ou positivo da moeda", desatando a cadeia que reproduz sobre as imagens nós binários de normalidade e normatização; abjeção ou assimilação. O objetivo é *cuírizar* a História da Arte como disciplina e tecer uma *cuir*-narração historiográfica da representação da "masculinidade". Fazer teoria da imagem como escrita lesbiana sul global.

Um doutorado em andamento: crítica de arte, discurso performático, interface expandida entre arte e pesquisa. A apresentação se dá em formato performático quando, ao longo da fala, eu produzo alterações corporais que tensionam os signos arbitrários na ordenação binária dos sexos/gêneros.

3. Levantamento de peso com os seios / *Levantamiento de peso con el pecho*

Leire de Meer (Pesquisadora independente)

Leire de Meer (1999, Madrid) trabalha na fronteira entre as artes visuais e a performance, centrando-se na relação cambiante entre a ficção e a matéria. A través da performance, o vídeo, o arte participativo e a criação de comunidades artísticas, explora temas como a corporalidade queer, os corpos monstruosos e o duelo. Estudou Belas Artes na Universidade Complutense de Madrid e realizou um mestrado em História do Arte Contemporâneo e Cultura Visual no Museu Reina Sofía, em colaboração com a Universidade Complutense e a Universidade Autónoma de Madrid. Ha apresentado sus trabalhos internacionalmente em Tokio (KUMA Gallery), Hiroshima (SAGORI Gallery Space), Helsinki (Lapinlahden Lähde), Maribor (OBRAT Gallery) e nacionalmente em Barcelona (Ca la Dona) e Madrid (Museo Reina Sofía, Intermediae Matadero). Também ha participado em conferências sobre arte contemporânea em Helsinki (ELIA Biennial), Madrid (Acción Springt), Barcelona (Bolos et al) e Tokio (Stilllive Studies). Actualmente se encontra realizando una residencia de investigación artística em MeetFactory y Studio ALTA em Praga, República Checa.

Esta comunicação apresenta una relectura de la performance documentada em vídeo "Breast Weight Lifting", realizada em Praga el 4 de septiembre de 2025 como acto inaugural del Queer Joy Festival em Studio ALTA. La obra fue desarrollada durante mi residencia artística em MeetFactory em colaboración con Studio ALTA, y forma parte de una investigación más amplia sobre la transición no binaria y sus posibilidades performativas y políticas.

La acción consiste em "entrenar" los pechos como lo haría un culturista, utilizándolos para levantar objetos domésticos de peso progresivamente mayor. Lo que comienza como un ejercicio irreverente, situado entre el arte de performance y el circo, se transforma em una disputa simbólica: cada objeto elevado se convierte em unidad satírica de información semiótica.

Em escena participan dos cuerpos. El mío, no binario, masculinizado con maquillaje drag king y atravesado por la perspectiva de una futura mastectomía; se afirma como protagonista que subvierte la fijación de los pechos como objetos pasivos, sexualizados y medicalizados. Junto a él aparece la "asistente sexy", parodia de la mujer-florero que acompaña al hombre protagonista. Este segundo cuerpo feminizado, leído desde otro registro, intensifica la sátira sobre la distribución desigual de agencia em escena.

"Breast Weight Lifting" desplaza los pechos de un lugar de escrutinio a un lugar de acción y fuerza, contaminando los signos a través del humor. La performance celebra el cruce de sistemas de significación y

la improbabilidad de un cuerpo no binario que mediante el humor y el esfuerzo físico, goza de su propia libertad subversiva. La obra desafía las ordenaciones que pretenden definir rígidamente lo que un cuerpo y los objetos que lo rodean pueden ser y hacer.

La comunicación será en portugués con subtítulos, se proyectará el video documental de la performance (15 minutos) acompañada de una relectura.

4. Heterotopias da feminilidade: deslucando o “ser mulher” sob o céu de Vênus

Sandra Vilchez (Pesquisadora independente)

Artista. Pesquisadora autônoma apaixonada pelas artes híbridas e performáticas. Atriz, dramaturga, psicóloga clínica com especialização em promoção da saúde. Ingressou na SP Escola de Teatro, formando-se em atuação em 2012. (DRT – 0038793/SP) Integra grupo que pesquisa contos curtos de Franz Kafka, desde 2024. Durante março/abril de 2025 estiveram em cartaz com Contos de Fadas pra Cabeças Dialéticas no Teatro Oficina. Participa do "Figas- Feminismos, Imagens, Gêneros, Artes e Sexualidades", grupo de pesquisa atuante no Instituto de Artes da Unesp (SP), onde realizou instalação performática na exposição Atração Marginal- Galeria da Unesp, 2023. Em 2024, com o mesmo grupo, realizou ação performática na exposição Convite ao Ataque - espaço Cratera. Em 2022 apresentou Entre a Sala e o Quarto, cena de sua autoria, no Festival da Cena Feminista da UNESP. Participou como atriz no média metragem Nunca Mais, lançado em 2024. Em 2021 integrou o Núcleo do Olho, pesquisa coordenada por Janaina Leite, do Grupo IX de Teatro. Em 2020 fez parte de núcleos de projetos autorais com Janaina Leite e Carol Bianchi. Participou de diversas atividades de formação dentro da Mostra Internacional de Teatro: MIT/ 2020- Residência com Maria Galindo. MIT/ 2019- Coletividades em Cena- Encontros de Resistência. MIT/2018: Participou de dois workshops: Traduções/Perversões -Victoria Pérez e Técnicas de Feedback e Mediação em processo criativo - Georg Weinand. Outras oficinas que contribuíram com a formação da atriz e dramaturga: “Oficina O Gênero do Texto: A Cena”, com Maria Giulia Pinheiro e Luaa Gabanini; “Introdução à Dramaturgia Autoral com Samir Yazbek”. Foi participante da Oficina de Interpretação do Projeto Residência do Teatro da Vertigem, para o espetáculo “Apocalipse 1,11”. Estudou com o Grupo Tapa e Gabriel Vilela. Na SP Escola de Teatro, teve como professores Lucienne Guedes, Francisco Medeiros, Kil Abreu, Toshi Tanaka, Denise Weinberg. Coursou Interpretação para Cinema no Studio Fátima Toledo.

Sou pesquisadora autônoma e tenho participado desde 2022 do FIGAS - Feminismos, Imagens, Gêneros, Artes e Sexualidades- grupo de pesquisa do Instituto de Artes da UNESP. Ao conceituar as heterotopias, Michel Foucault (2013) sonha e descreve os parâmetros de criação dessa nova “ciência” e seus princípios básicos, abrindo-nos um campo de possibilidades, escapes, não-lugares reais. Inspirada nessa leitura proposta pela coordenação do FIGAS, saio em busca de heterotopias da feminilidade. As já existentes, as que precisamos apagar, purificar e as “em devir”.

Nesta ação performática aqui proposta, há uma estrada percorrida de não lugares, quedas, rasgos, levantes. Hoje 2025, 61 anos, sou um devir ambulante entre a revolução sexual dos anos 60/70, virada de século, as releituras de clássicos feministas, a intersecção de gênero, raça e classe, o marxismo, o feminismo latino-americano. A pergunta norteadora que me move é: Em que ponto do nascimento à morte a corporeidade se torna velha? Acrescento imagens sobre a passagem do tempo no corpo “Feminino”: bruxa, sábia, repulsiva, abjeta, dessexualizada. -Pra que serve um corpo feminino pós menopausa?

Quando a tal feminilidade se esvai e seus peitinhos, vulva e vagina já se tornam objetos de museu? Risos, choro.

Somos insubmissas bastardas mestizas transitando no cu do mundo, país Brasil!

MESA 2: TÉDIO

Feminilidade bela, recatada, do lar: é muito chato ser uma “Mulher”™?

A feminilidade é encarnada pelos gestos, pelos hábitos e pelo destino do corpo onde é inculcada a existência inquestionável da Mulher™. A cisheterossexualidade se apresenta como destino indelével da vulva feminina. Mais que o se sentar de pernas cruzadas repousando as mãos sobre o joelho enquanto desvia o olhar para baixo, em respeitoso sinal de pudor, a feminilidade se inscreve marcando uma boa esposa: acolhedora, maternal, faz boa comida, deixa a casa linda, lava os pratos, veste os filhos, os maridos, os móveis. Presa no seio familiar, a Mulher™ está de saco cheio da performance cisheterossexual e como a personagem Betty Draper - de Mad men - procura uma metralhadora para atirar nos pássaros da repetição. Estafada das estampas nos estofados do hetero-lar pequeno-burguês, a Mulher™ sai para passear. Como escapar das performances enfadonhas da normalidade? O que vem depois de tornar-se mulher, heterossexual, cisgênera? E se a Mulher™ for pirateada? E se as marcas de gênero forem falsificadas? O muro conjugal da complementaridade masculina/feminina estabiliza sujeitos universais homem/mulher cuja potentia gaudendi é explorada em ciclos infinitos de frustração pelo capitalismo contemporâneo. A heterossexualidade gera os lucros das pílulas e dos viagras. No entanto, as tecnologias de estabilização podem ser desviadas. Viadadas. O que acontece quando a Mulher™ pula a cerca da sua universalização?

5. Ponto Cheio

Raquel Santos

Raquel Santos é mãe, carioca, artista, educadora e coletora das margens. Bordadeira, cenógrafa e percussionista do Ilú Obá De Min. É doutoranda em Processos Artísticos, experiências educacionais e mediação cultural pelo Instituto de Artes da Unesp. Em suas pesquisas investiga a sensibilidade do fio, as relações de afeto e espacialidade como agentes educadores de corpos territórios afro confluente.

Neste ensaio-poema-bordado costuro o lugar do “entre” na linearidade do cuidado. Entre imagens de álbuns de família e peças manuais feitas por mulheres da família para vestir a casa e nossa feminilidade, trago o bordado como diálogo com o tempo e tecnologia de presença, criando uma “poética de contracuidado” onde a partir das brechas é possível criar um espaço-tempo-objeto sem função óbvia de servidão.

6. Lugares da mulher®: onde pisam nossos pés quando falamos de nós?

Ana Gabriela Braga (UNESP)

Professora de Graduação e Pós-Graduação em Direito na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UNESP. Possui graduação em Direito, Mestrado e Doutorado em Direito Penal, e Livre-docência em Criminologia pela Universidade de São Paulo (USP). Realizou período de pesquisa no Departamento de Antropologia da Universitat de Barcelona e pós-doutorados na Universidade de Brasília (UnB) e no Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA - UMinho). Foi pesquisadora visitante no Oñati International Institute for the Sociology of Law (IISL) e é integrante da Rede Feminista de Ensino, Pesquisa e Extensão no Direito, assim como do Grupo de Pesquisa FIGAS (Feminismos, Imagens, Gêneros e Artes). Atuou como diretora, e atualmente é associada, da Rede de Pesquisa Empírica em Direito (REED). Coordena o NEPAL (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Aprisionamentos e Liberdades) e o projeto de extensão C.E.L. (Cárcere, Expressão e Liberdade).

Esta performance interroga o olhar sobre e do feminino. Inspirada em Brigitte Vassalo, nesta performance parto do símbolo “marca registrada”® para estranhar e desestabilizar o essencialismo ou biologicismo em torno da categoria “mulher”. Percorro imagens e cenários da produção artística do ponto de vista e de outros sentidos da mulher® buscando responder a pergunta de que lugares a mulher® vê e é vista, sente e faz sentir? Por meio do corpo, da voz, dos objetos, dos gestos ritualísticos e dos territórios simbólicos do palco, a ação mapeia os lugares que a mulher® ocupa e os caminhos que seus pés percorrem, do íntimo ao social, do doméstico ao cósmico.

7. hidden in plain sight

Lídia Ganhito, Mariana Pougy e Pacor

Lídia Ganhito é artista visual, doutoranda em Artes pelo IA-Unesp/Universitat Barcelona e coordenadora do grupo de pesquisa FIGAS (Feminismos, Imagens, Gêneros, Artes e Sexualidades), vinculado ao PPGArtes do Instituto de Artes da Unesp.

Mariana Pougy é mestre em artes pelo IA-UNESP e coordenadora do grupo de pesquisa FIGAS (Feminismos, Imagens, Gêneros, Artes e Sexualidades).

Pacor é artista visual, poeta, fofuquinha, língua solta. No instituto de artes da UNESP, integra a coordenação do grupo de pesquisa FIGAS (feminismos, imagens, gêneros, artes e sexualidades); participa da comissão de transidentidades; defendeu seu mestrado “Imagem-sapatão: práticas pensantes de racha/dura”; e está no curso da sua pesquisa de doutorado, “D/existências pornográficas na Imagem-sapatão: masculinidade dissidente, História da Arte e pós-pornós”, cavucando lesbianidades, masculinidades desviantes, imagem-sapatão e escrituras cuir feminista sul.

Esta vídeo-performance sobrepõe áudio e vídeo para tensionar os limites dos gêneros, ou seja: gênero como gênero literário e gênero como incorporação da codificação da feminilidade e da masculinidade. Uma canção de ninar palimpsesto de vozes poéticas em inglês, português, espanhol e francês nos embala enquanto experimentamos nossos próprios limites de incorporação de gênero. Com isso, procuramos tornar visíveis os rituais de incorporação de gênero como ficcionais, ao mesmo tempo em que os gêneros políticos do conhecimento acadêmico são encurralados por gêneros artísticos políticos. A performance desmonta as ideias preconcebidas de uma verdade essencial-universal para acolher a multiplicidade da palavra/mundo poético. A obra inverte papéis de forma difusa, queerizando a pensée straight: homem como/se mulher, butch como/se femme, lésbica como/se transgênero, arte como/se produção de conhecimento, teoria como/se poesia e vice-versa.

MESA 3: MEDO

Levar a feminilidade numa cartucheira: o desejo é uma máquina de guerra

Usar a feminilidade como martelo para construir uma casinha na árvore. Vestir um cinto de ferramentas e colocar as mãos na massa para inventar espaços despreocupados de prazer e descanso. Se armar com a feminilidade, desarmar a feminilidade. Ferramenta para abrir a caixa das feminilidades masculinas ou das masculinidades femininas: female husbands, tomboys, fanchonas, bofes, sapatões, transmaculines, butchs, trans*gressores da coesão, funambulistas da contradição. Ferramenta para desparafusar os diques da feminilidade normativa: matilha de cachorras, putas, travestis, hiperfeminilidades, bichas loucas, peruas, femmes. Transbordamento dos limites do normal, do visível, do aceitável e do reproduzido no camp(o) da incorporação de gênero. Contaminação promíscua de signos masculinos/femininos, crash test das delimitações definitivas. E se a língua lesbiana infiltrar de léxicos outros a poética das relações? E se pendurarmos a rede do rebuceteio no lugar do isolamento da família? O desejo como máquina de guerra para disputar o medo de ser feliz polinizando destinos inesperados, organizações sociais centrífugas e desafios poliamorosos. O medo de ser puta, o medo de ser macha. E se invertermos a direcionalidade do medo? O que acontece quando os corpos excessivos e excedentes conjugam coletivamente suas improbabilidades?

8. Chá de revelação

Daniella de Moura e Marcelle Louzada (FMU)

Daniella de Moura é artista visual, pesquisadora e professora, vive em São Paulo e leciona no curso de Artes Visuais da FMU. Doutora em Artes pela Paris 1, Mestre em Estética pela Paris 8, Mestre, Bacharel e Licenciada em Artes Visuais pela EBA/UFMG, desenvolve uma pesquisa que explora a organicidade corporal em uma perspectiva experimental. O corpo e seus resíduos são matéria-prima e suporte para a materialização de questões de gênero, abjeção, erotismo e morte. Suas obras propõe à subjetividade humoral do corpo uma cartografia do desejo marginal do processo de tornar-se mulher em uma sociedade falocrática e misógina.

Marcelle Louzada é mãe, psicóloga clínica, artista do corpo e pesquisadora das artes. Doutora em Educação e psicóloga de formação, dedica-se à clínica terapêutica com foco em letramento emocional e saúde mental de mulheres e mães. Mestre em Artes Visuais, com ênfase em dança no espaço urbano, integrou diferentes companhias de dança em MG, CE e SP. Especialista em Psicomotricidade, desenvolve aulas que unem consciência corporal e dança contemporânea. Vive em São Paulo, onde investiga temas ligados ao corpo, à nudez e às relações humanas, tecendo pontes entre arte e psicologia.

Chá de revelação é um ensaio-estético sobre as relações entre órgãos genitais e gênero na era farmacopornográfica. A identificação da minúscula genitália de um feto define, antes do seu nascimento, se o futuro ser humano será caça ou caçador. O feto-macho chega ao mundo com seu devir-sujeito garantido, assim como seu devir-estuprador e feminicida. O feto-fêmea por sua vez, deverá travar batalhas cotidianas para não se imitar à condição de objeto sexual ou operária não-remunerada do lar, sempre evitando situações de risco físico e moral com os machos, sem direito à complexidade do sujeito pleno.

Como reverter o determinismo de medo e insignificância existencial em humanos com vulva? Se o gênero é hoje questão de endocrinologia, podendo ser moldado e reescrito por meio de hormônios e procedimentos estéticos, qual a real importância do genital nessa equação? Estamos falando de falos e vulvas meramente simbólicos, já dissociados da natureza da carne? Qual relação de poder biomolecular se estabelece entre o biopênis e o tecnodildo?

Através do dildo, uma extensão sintética do sexo concebida para produzir prazer e identidade, Paul Preciado nos mostra que não há nada a se descobrir no sexo ou na identidade sexual, não existem segredos escondidos. A verdade sobre o sexo não é revelação, é sexdesign. O biocapitalismo farmacopornográfico não produz coisas, mas ideias variáveis, órgãos vivos, símbolos, desejos, relações químicas e condições de alma. O negócio farmacopornográfico é a invenção de um sujeito capitalizável e, em seguida, sua reprodução

global. A brecha de existência do corpo-fêmea se abre, portanto, nesse espaço biohackeado, fora da normatização social de feminilidade, que reduz o corpo a um ser sem complexidade de sujeito. Assim sendo, esse Chá não é de revelação do gênero, mas de sexdesign, se propondo a criar identidades femininas bio-hackeadas.

9. A Vítima Trágica: Fetichização, Sacrifício e Imaginário na Representação da Mulher

Rafael Percino UNESP

Rafael Percino é ator, pesquisador de arte e um gatinho. Nascido e criado em São Paulo, cidade que ama e odeia, é Mestre em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da UNESP, mas busca de todas as formas deixar de ser um bom menino. Integra os Grupos de Pesquisa Poéticas Atorais e FIGAS. Hedonista, sensível e nerd, tem diversos amores, alguns deles humanos, outros não.

Ao longo da história da arte da cultura ocidental, a figura da mulher tem sido representada dentro de um imaginário que combina beleza, erotismo e tragédia. Este trabalho reflete como a iconografia da Vênus clássica e suas derivações modernas foram moldadas por uma lógica de fetichização e sexualização fundada na ideia do sacrifício feminino. Analisando desde obras da Antiguidade até representações midiáticas contemporâneas, argumenta-se que a mulher ainda é colocada em um papel simbólico de vítima desejável, cujo valor está atrelado à sua vulnerabilidade e dor estetizada. Este padrão narrativo, profundamente enraizado na tradição ocidental, continua a informar discursos sobre o corpo feminino, reforçando dinâmicas de poder que naturalizam a objetificação e o sofrimento das mulheres.

10. Palavra de Ordem

Joanna Leoni UDESC

Travesti artista visual, escritora, professora, curadora, pesquisadora e produtora cultural desde 2019. Mestre e Doutoranda em Artes Visuais pela UDESC. Investiga temas acerca de memória, fotografia, trans/escrita, travestilidade, livros de arte para crianças, mediação cultural e educação estética em espaços formais e não formais de ensino.

isso é uma palavra de ordem: seja travesti. desmistificar a mulher e o homem. ser traidore de seu próprio sexo. ser autônomo de seu próprio corpo. renegar o "ele". descartar os artigos. ter linguagem como estratégia de deslocamento. afirmar uma existência libertária. anti-heteronormativa. antiassimilacionista. não ser nada que nomeiam. ser ilegível. inominável. inventar seu próprio sexo. recontar as histórias abreviadas da literatura portátil. criar uma realidade a partir do dizemos. convencer a cisgeneridade de que sua epistemologia é uma piada. ser uma bixa, uma mona, uma sapa raivosa, uma trava titânica. recusando qualquer identidade fixa. tornar-se qualquer coisa. ou coisa alguma. como um exercício de desobediência civil. espero y aguardo que sejamos exemplos de desobedientes fiéis. de toda norma, ao que entendemos bem, de toda lógica, ao qual não nos cabe, de todo silêncio, ao qual não confiamos nada, de todo alfabeto, ao qual queimaremos. romperemos a moral, a língua, o abcdário, o masculinário, o sagrado. y assim gozar na escuta da fala alheia. agora sim, seremos tudo e nada a partir de agora. des-nudes, des-viades, des-velades, poemas, trocadilhos, textos, imagens, corpas culturais autoficcionais.

11. Museu Transgênero de História e Arte I

Ian Habib e Mayara Lacal (UFBA/CUNY)

Ian Habib é artista da performance, dança, audiovisual, escrita, curadoria e pesquisa. Visiting Scholar na City University of New York (NY/EUA/2023). Autor dos livros *Corpos Transformacionais* (Ed. Hucitec), *Performance e Teatro* (Ed. SEAD/UFBA) e *TRANSESPÉCIE/TRANSJARDINAGEM* (Ed. O sexo da palavra). Professor formador e conteudista da Licenciatura em Teatro (UFBA/2022). Professor Colaborador da Pós-Graduação em Teatro e Educação (IFNMG/2021/2022). Doutorando em Artes Cênicas (CAPES/UFBA/CUNY). Criou e dirige o Museu Transgênero de História e Arte (MUTHA).

Bacharela em museologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Museóloga e curadora. Participou do Projeto de Extensão "'Acervo e diversidade: mapeamento e política de acervo em museus"' (2021 - 2022), responsável por desenvolver a Política de Acervos do Museu da Diversidade Sexual de São Paulo - MDS. Participa do Grupo de Pesquisa Museologia, Arqueologia, História e Sexualidade (MusAH+Sex). Desde 2022 atua no Museu Transgênero de História e Arte (MUTHA). É articuladora da Rede LGBT de Memória e Museologia Social. Trabalhou no Instituto Mirante, como Coordenadora de Memória e Patrimônio Cultural.

O Museu Transgênero de História e Arte (MUTHA) é um museu-obra de arte. Em "Museu Transgênero de História e Arte I", musealizaremos ao vivo um documento histórico corpo e gênero variante.

Degustação livre

Anne Courtois (Unesp)

“As uvas que a Eva viu” é uma provocação gustativa e linguística durante a qual o público do evento será convidado a saborear uvas graciosamente oferecidas pela Eva, para fantasmagorizar a natureza das uvas que ela viu no contexto social onde se encontrava.

Performando a copeira do evento Figas pela segunda vez, essa ação inédita ecoa “Eva descasca para você” e o vídeo AVE EVA(2020), apresentados no I Encontro Figas e abertura da exposição (A)tração Marginal (2023).

Ficha Catalográfica

Livro de Resumos II Encontro Internacional FIGAS (Encontro em Feminismos, Imagens, Gêneros, Artes e Sexualidades).

II Encontro Internacional FIGAS (Encontro em Feminismos, Imagens, Gêneros, Artes e Sexualidades) — Heterotopias da Feminilidade: Escrituras e Reescrituras. Teatro Maria Lourdes Sekeff, São Paulo. 18/10/2025. Curadoria nacional. Equipe internacional.

Organização:

Debora Pazetto, Lídia Ganhito, Pacor, Mariana Pougy.

Diagramação:

Lídia Ganhito

Apoio:

PPGArtes — IA/UNESP e PPGAV — CEART/UDESC.

DOI:

10.5281/zenodo.19211402